

БОБУРНИНГ АДАБИЙ-ТАНҚИДИЙ ҚАРАШЛАРИ (ПОРТРЕТНАВИСЛИК МИСОЛИДА)

Ахмедова Шоира Нематовна

Осиё халқаро университети профессори, ф.ф. доктори.

axxxmedova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15400911>

Аннотация. Мазкур мақолада шоир ва шоҳ Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг адабий-танқидий қарашлари, жумладан, “Бобурнома”да ижодий портрет, портретга чизгилар яратиши маҳорати ҳақида фикр юритилган. Адабиёт назариячиси, танқидчи сифатида мазкур жанр тамойилларини яхши билиши мисоллар асосида кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: шоир, танқидчи, ижодий портрет, портретга чизгилар, шахс, танқидий баҳо.

Аннотация. В данной статье рассматриваются литературно-критические взгляды поэта и царя Захириддина Мухаммада Бабур, в том числе его умение создавать творческий портрет и портретные штрихи в «Бобурнаме». Как литературовед и критик, на примерах показано его знание принципов этого жанра.

Ключевые слова: поэт, критик, творческий портрет, портретные рисунки, личность, критическая оценка.

Annotation. This article examines the literary-critical views of the poet and king Zahiriddin Muhammad Babur, including his ability to create a creative portrait and portrait strokes in "Boburnam". As a literary scholar and critic, examples show his knowledge of the principles of this genre.

Key words: poet, critic, creative portrait, portrait drawings, personality, critical evaluation.

КИРИШ. Бобур — буюк подшоҳ, мумтоз шоир, назарияччи адабиётшунос, фақих, тилшунос, санъатшунос, этнограф, ҳайвонот ва наботот оламининг билимдони сифатида кўпқиррали фаолият ва ижод соҳиби эканлигини, йигирмадан ортиқ соҳаларга қизиққанлигини биргина «Бобурнома» яққол кўрсатади.

Бобурнинг тарихий, илмий ва адабий меросини ўрганиш ва оммалаштиришда Ўзбекистон, Тожикистон, Россия олимларининг фаолиятлари ҳам диққатга сазовордир. XIX-XX асрлар давомида Георг Кер, Н. Ильминский, О. Сенковский, М. Салье, Порсо Шамсиев, Содик Мирзаев, В. Зоҳидов, Я. Ғуломов, Р. Набиев, С. Азимжонова, А. Қаюмов каби олимларнинг тадқиқотлари диққатга сазовор. Бобурнинг адабий-эстетик қарашларини ўрганишда адабиётшунос олим Ҳ.Қудратуллаев, “Бобурнома”нинг адабий-илмий моҳиятини таҳлил қилишда бобуршунос олимлардан Ҳ.Ёқубов, В.Зоҳидов, Ҳ.Ҳасанов, С.Ҳасанов, И. Ҳаққулов, Р.Воҳидовларнинг хизматлари катта.

Бобур йирик шоиргина эмас, йирик адабиёт назариётчиси, объектив ва реал фикр юритадиган адабий танқидчи ҳамдир. Инглиз шарқшуноси Монстюарт Элфинстоннинг «Бобурнома» ва унинг бош қаҳрамони ҳақида айтган қуйидаги фикрлари эътиборга моликдир: «Бу хотираларда буюк туркий подшонинг ҳаёти батафсил тасвирланган, унинг шахсий ҳис-туйғулари ҳар қандай муболаға ва пардалашлардан холи. Унинг услуби оддий ва мардона, жонли ва образли. У ўз замондошларининг қиёфалари, урф-одатлари ва интилишларини, қилиқларини ойнадек равшан тасвирлайди. Шу жиҳатдан бу асар Осиёда ягона, чинакам тарихий тасвир намунасидир...Лекин муаллифнинг ёрқин характери асарга энг кўп жозоба бағишлайди» [<https://adabiyot>].

Бобурнинг ҳар соҳада мутафаккирлиги барча асарларида кўринади. Ижтимоий-сиёсий ҳодисалар, ахлоқий муаммолар, ҳатто адабиётшунослик соҳасида ҳам буни кўриш мумкин. “Бобурнома”ни ўрганиш жараёнида Бобурнинг адабий-танқидий қарашлари ниҳоятда кенглиги, шу билан бирга адабий танқид жанрларига хос унсурлар кўплиги кузатилади. Масалан, адабий портретнинг ўзи бўлмаса-да, унинг ички шакллари ижодий портрет, портретга чизгилар учрайди.

Адабий портрет жанри адабиётшуносликдаги танқидий биографик метод маҳсулидир. Адабиётшунослик ва танқидчиликда адабий портретнинг турли-туман шакллари мавжуд, масалан: адабий портрет, портрет хотира, ижодий портрет, портретга чизгилар, жажжи портрет, портрет мақола ва ҳоказо.

“Бобурнома” қомусий асар бўлгани боис тазкирага хос хусусиятлар, шу билан бирга адабий танқид жанрларига хос белгилар ҳам кўринади. Масалан, «Бобурнома»да бизга таниш ва таниш бўлмаган жуда кўплаб ўша даврнинг форсийгўй ва туркийгўй шоир, адиб ва олимлари ҳақида маълумотлар ҳамда асарларидан парчалар, уларнинг таҳлиллари берилган. Асарда зикр этилганлардан Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бадриддин Ҳилолий, Камолиддин Биноий, Камолиддин Ҳусайн Гозургоҳий, Муҳаммад Солих, Абдулло Ҳотифий, Осафий, Мир Муртоз, Муллозодаи Мулло Усмон, Атоуллоҳ Маҳмуд Ҳусайний, Амир Шайхим Суҳайлий, Хондамир, Абдураззоқ мирзо, Асириддин Ахсикатий, Байрамхон, Аҳмад Ҳожибек(Вафой), Ҳусайн Али Жалойир, Сайфий Бухорий, Мир Ҳусайн Муаммой, Мулло Муҳаммад Бадахший, Юсуф Бадиий, Маҳмуд барлос, Султон Маҳмудхон, Охий, Шох Ҳусайн Комий, Аҳлий, Мир Сарбараҳна, Қози Ихтиёр, Мулло Масъуд Ширвонийни эслатиш мумкин. Бобур уларнинг баъзилари ҳақида ижодий

портрет яратса, баъзиларининг портрет чизиқларини чизиб, қисқа штрихларда тасвирлайди.

Бобур адабий танқидчи сифатида юқоридаги шахсларнинг портретига чизгилар беради. Уларнинг портретини реал ва ҳаққоний тасвирлашга ҳаракат қилади. “Бобирнома”да муаллифнинг образидан ташқари жуда кўп тарихий шахсларнинг портрет ва психологиялари моҳирона чизилган. Тарихий шахслар портретини тасвирлашда Бобур объектив бўлишга интилади. Хусусан, унинг теурийзодаларга муносабати бу жиҳатдан характерлидир” [Валихўжаев, 1978. 73].

Адабий портрет муаллифи шахсий кузатишлари ва таассуротларидан фойдаланиб, ўзининг асосий мақсадини тасвирланаётган шахснинг ўзига хослигини очиб бериш, инсоннинг ташқи ва ички гармониясининг мувофиқлигини акс эттиришда кўради. Айниқса, тарих, санъат, фан, адабиётдаги таниқли арбобларнинг характери, асарларининг ҳақиқий моҳиятига чуқур кириш, уларнинг индивидуаллигини икки-уч чизиқларда чизиш, аниқ қиёфани белгилаб олиш муҳим ҳисобланади. Портретнавис, насрнавис ва рассомлар сингари ўйлаб чиқарилган образни эмас, балки реал инсон образини яратади ва ўзининг бош мақсади унинг ўзига хосликларини ва характерли қирраларини тўлиқ шаклда акс эттириш деб ҳисоблайди [Ахмедова, 2008. 82].

Шу жиҳатдан қараганда Бобур тавсифланаётган шахсни ҳар томонлама тасвирлашга интилади. Масалан, отаси Умаршайх Мирзо ҳақида гапирганда, 1) валодати ва насаби, 2) шакл ва шамойили, 3) ахлоқ ва атвори, 4) масоф ва урушлари, 5) вилояти, 6) авлоди, 7) хавотун ва сарори, 8) умароси ҳақида изчиллик асосида фикр юритади. Бу эса тарихий-биографик ёндошувга асосланган жанрлардан бири адабий портрет ва унинг ички шакллари бўлган ижодий портрет, портретга чизгиларга мувофиқ келади.

Бобурнинг ижодий портретларини кузатар эканмиз, жанрга хос хусусиятларнинг белгилари яққол намоён бўлишини кўриш мумкин. Султон Аҳмад Мирзо ҳақидаги мулоҳазалар ҳам худди шу структурага асосланган.

Бойсункур Мирзо портретини чизишда ҳам Бобур шу йўлдан боради, уни ҳар томонлама тасвирлайди. Ижодига юқори баҳо беради: “Шеърни ҳам тавре айтур эди.” Одилий” тахаллус қилур эди. Шеърни девон тартиб қилғунча бўлмайдур эди [Бобур. 1989, 65]. Бир ғазалидан матлаъни мисол келтиради. Самарқандда унинг ғазаллари кирмаган хонадон йўқлигини ҳам таъкидлайди.

Адиб «Вақоеъ» («Бобурнома»)ни ёзгани кўлига қалам олган кунидан бошлаб воқеа-ҳодисалар талқини ва кишилар шахсиятига доир фикр-мулоҳаза ва маълумотларнинг фақат ростини ёзишга аҳд қилган (матн табдили): «Бўлган воқеаларни рост ёзганман. Чунки бу асарда шу нарса лозим топилганки, ҳар сўзнинг рости битилади ва ҳар иш айнан қандай воқеъ бўлган бўлса, шундай айтилади». Шу боис Бобур ҳар бир шахсга баҳо берганда унинг барча муҳим фазилатлари ва феъл-атворидаги нуқсонларини айтишга ҳаракат қилади. Ҳатто яқин инсонлари портретини чизишда ҳам ўз тамойилларидан чекинмаганлиги кўринади.

Ҳусайн Бойқаронинг портретини чизишда ҳам адибнинг реалистлиги ва мавжуд воқеаларга объектив баҳо бериши кўзга яққол ташланади. Ҳатто Ҳусайн Бойқаро девонидаги ғазаллар бир вазнда ёзилганини махсус қайд этар экан, бу ҳолни Бобур ижобий ҳодиса деб қарамаганлиги кузатилади [https://adabiyot]. Бобур Бойқаронинг жисмоний ва маънавий ҳолатини тасвирлаш билан бирга камчиликларини ҳам рўй-рост кўрсатиб беради. Ҳусайн Бойқаро портретини ўқиган китобхон кўз олдида қийиқ кўзли, кучли лашкарбоши, мағрур, ўзига бино қўйган шоҳ, истеъдодли шоир, ҳаётининг сўнгги даврларида ичкиликка берилган шахс сифатида гавдаланади.

Бобур амакиси Султон Маҳмуд ҳақида ёзганида ҳам барча ҳодисаларга реал кўз билан қараб, унинг камчиликларни ҳам тўғри кўрсатади:” Бад эътиқод киши эди...Юраксиз киши эди...Ҳаёси камроқ эди...Бадкалом эди...

Шеър бисёр суст ва бемаза эди. Андоқ шеър айтқондин айтмоғон яхшироқдур” [Бобур. 1989, 65]. “Бунда ташқи портрет штрихларини белгилашда ишлатилган сифатларнинг маънавий портретни баён этишда қўллаган сўз ва иборалар билан мантиқий ўзаро алоқага кириши натижасида Султон Маҳмуднинг бутун борлиги мана-ман деб кўзга ташланади. Шундан келиб чиқиб, Бобур унинг атрофидагиларни, жумладан, амиру амалдорларни ҳам характерлайди. Масалан, амирлардан бири Хусравшоҳ ҳақида Бобир “тийра ва фосиқ эди, бефаҳм ва бевафо ва ҳаромнамак киши эди...Домани қиёматгача ланъат ва нафрни сазовори бўлди” тарзида ифода этади. Нақадар кучли нафрат, нақадар кучли танқид ва фош этиш қуввати бор бу ифодада!” [Валихўжаев, 1978. 76]. Бу мисолдан Бобур ҳақ сўз келганда яқинларини ҳам аямагани кўринади. Иккинчидан, унинг кескин танқидий фикрлари, объектив бугуни кун танқидчилиги ривож учун маълум даражада аҳамият касб этади.

Бобур кўпроқ ижодкорлар портрети штрихларини чизишда симпатия кўрсатиш йўлидан ҳам боради. Уларнинг асосий фазилати ташқи кўринишларида эмас, балки яратган асарларида намоён этилишига диққат

қаратади. Шу туфайли буюк ўзбек шоири Алишер Навоий, Сайфий Бухорий, Атоулла Ҳусайний, тожик шоири Бадриддин Ҳилолий, рассом Камолиддин Беҳзод кабилар ҳақида фикр юритар экан, кўпроқ уларнинг ижоди, бадиий маҳорати уни қизиқтириши намоён бўлади.

Бобур адабиёт назарийчиси сифатида бадиий асарнинг юқори савияда ёзилиши, ихчам ва равон бўлиши, шоирнинг эса инсоний қиёфаси мукамал - кенг билимли ва камтарин, бугунги кун нуқтаи назаридан қарасак, зиёли бўлишини истайди, шу билан бирга бадиий ижодда истеъдодсизлик, уқувсизликка кескин қарши туради, бу истак ва талаб ҳар бир портретда, портретга чизгиларда яққол намоён бўлади. Масалан, танқидчи Бадриддин Ҳилолий ижодига, унинг асарларига эътибор билан қарайди. Ҳатто унинг “Шоҳ ва гадо” достонига батафсил тўхталади. Унга муносабат билдирар экан, бу асарнинг “мазмун ва устухонбандлиги бисъёр ковок ва харобтур” деган кескин танқидий фикрлар айтишдан тўхтамайди. Устухонбандлиги деганда танқидчи асарнинг композицион, структурал жиҳатларидаги нуқсонларни назарда тутганлиги кўринади. Бобурнинг Алишер Навоий ҳақидаги ижодий портретида улуғ шоирнинг ижтимоий, илмий-адабий фаолиятига батафсил тўхталаганини кўрамыз. Навоийнинг асарлари ва уларнинг адабий жараёндаги ўрнига юқори баҳо беради. Шу билан бирга форсий назмда “суст ва фуруд” эканлигини ҳам айтиб ўтади. Адиб унинг беназир инсонлиги ҳақида фахрланиб гапиради: Аҳли фазл ва аҳли ҳунарға Алишербекча мураббий ва муқаввий маълум эмаским, ҳаргиз пайдо бўлмиш бўлғай” [Бобур, 1989, 64].

Умуман олганда, “Бобурнома”да келтирилган шоирлар ҳақидаги мулоҳазалар, баҳолар, ижодкорлар зикри, портретга чизгилар ўзининг хусусиятлари, белгилари жиҳатидан Алишер Навоийнинг “Мажолис ун нафоис” асарининг давоми сифатида ҳам кўринади.

Ҳақиқатан ҳам “Адабий портрет унсурларини ўзбек адабиётида яратилган тазкиралар, мемуарларда учратиш мумкин. Алишер Навоийнинг «Мажолисун нафоис» асари ихчам портретлар мажмуасидир. Султон Ҳусайннинг «Хўп ашъори ва марғуб ҳаёти»га бағишланган 8-мажлисини истисно қилганда. Алишер Навоий еттинчи мажлис давомида ҳар бир шоирни 2-3 жумлада таърифлайди, феълидаги етакчи белгини айтиб беради, тақдири ҳақидаги зарур маълумотларни беради, шеърятдан намуна келтиради” [Ахмедова, 2010, 76].

Бадиий ижод хусусиятларидан фойдаланиш, илмийликдан чекинмаган ҳолда бадиий талқинга эътибор бериш адабий портрет ва унинг турли шакллари яратувчининг диққат марказида туради. Бунинг учун турли хил

сифатлар, хикматли сўзлар, халқ мақолларидан “Бобурнома”да кўп фойдаланилган. “Хар кимдин яхши қоида қолган бўлса, анинг бирла амал қилмоқ керак” ёки “Ёмон от била тирилгандин, яхши от била ўлган яхшироқдир” кабилар.

Хулоса қилиб айтганда, “Бобурнома”даги портретларни, портретга чизгиларни ўрганиш жараёнида Бобур танқидчининг бадий ижодга оид, адабий танқидга оид қарашлари намоён бўлгани, иккинчидан, ўша давр шоирларининг баъзилари ижодига эътибор қаратиши, асарларига баҳо бериши, уларга ўз муносабатини билдириши яққол намоён бўлади. Бу эса Бобурнинг ўзигача бўлган илғор адабий қарашларни, бадий адабиёт, адабий асарларга, шоирларга баҳо бериш тамойилларини давом эттиргани, бойитганини кўрсатади. Шу билан бирга, “Бобурнома” адибнинг бадий ижод ва ўша давр шоирлари ҳақидаги мулоҳазаларини қамраб олганлиги, адабий танқид жанрлари ривожига маълум даражада ҳисса қўшганлиги жиҳатидан ўзбек адабий-танқидий қарашлари тарихини ўрганишда, адабий танқид назариясини бойитишда муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ахмедова Ш. Ўзбек адабий танқидчилиги жанрлари. Тошкент. “Фан”, 82-бет.
2. Ахмедова Ш.Н. Ўзбек адабий танқидининг жанрий таркиби. ДДА. 2010. Тошкент
3. Ахмедова Ш. Н. Прогресс портретописания в период глобализации в литературоведении //Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. – 2019. – С. 12-14.
4. Бобур.З.Бобурнома.Тошкент.“Юлдузча”, 1989.64-бет.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент.2018.В.Раҳмонов ва К.Муллахўжаева табдили. “O‘qituvchi”.
6. Валихўжаев Б.Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Ўзбек адабиёти тарихи.Беш томлик. 3-том.Тошкент.“Фан”, 1978, 73-бет.
7. <https://adabiyot.islamonline.uz/kitoblar/har-xil-maqolalar/1084-maqola.html>
8. Davronova S. Eastern and western literary tradition in the modern uzbek novels //World science. – 2016. – Т. 4. – №. 5 (9).
9. Егоров Б. О мастерстве литературной критики. Ленинградское отделение. Советский писатель. 1980,-с. 317.
10. Назаров Б.,Расулов А.,Ахмедова Ш.,Қахрамонов Қ.Ўзбек адабий танқиди тарихи. Дарслик.Тошкент.“Тафаккур қаноти”.2012, 10-бет.
11. Qodirova N. S. SOME CHARACTERISTIC FEATURES, SKILLS AND STYLE OF THE LITERARY CRITIC //Web of Scholar. – 2018. – Т. 5. – №. 2. – С. 32-35.
12. Khudoykulova M. A. The development of the controversial article genre in the 20 years of xx century //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 4. – №. 1. – С. 231-237.
13. Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг адабий-эстетик олами. Тошкент. 2018.
14. Шарафиддинов О.Биринчи мўъжиза. Тошкент. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти.1979. 124- б.
15. Sharipova L. Literary yor-yor //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 218-222.